

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Mexmonova Zulfizar Ne'matillo qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TA'LIM MUASSASALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN